

А. В. Солахаў

*Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт, Баранавічы, Беларусь
Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна,
Мазыр, Беларусь*

СПОСАБЫ ЎТВАРЭННЯ НОВАЙ БЕЛАРУСКАЙ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ ЛЕКСІКІ¹

Анотацыя. У артыкуле на багатым лексічным матэрыяле з газет “Звязда”, “Чырвоная змена”, “Настаўніцкая газета”, “Гомельская праўда” і сайтаў некаторых раённых газет апісваюцца спосабы ўтварэння новай беларускай сельскагаспадарчай лексікі, не зафіксаванай слоўнікамі беларускай мовы, выяўляюцца прадуктыўныя, малапрадуктыўныя і непрадуктыўныя спосабы словаўтварэння.

Ключавыя словы: неалагізм, сельскагаспадарчая лексіка, скарачаная аснова, спосаб словаўтварэння.

Для цытавання. Солахаў, А. В. Спосабы ўтварэння новай беларускай сельскагаспадарчай лексікі / А. В. Солахаў // Актуальныя праблемы сельскагаспадарчай лексікі : доклады Международной научной конференции, Минск, 27 ноября 2025 г. / Национальная академия наук Беларуси, Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы, Институт языкознания им. Якуба Коласа ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2025. – С. 33–44.

А. В. Солохов

*Барановичский государственный университет, Барановичи, Беларусь
Мозырский государственный педагогический университет
им. И. П. Шамякина, Мозырь, Беларусь*

СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЙ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЛЕКСИКИ

¹Артыкул падрыхтаваны пры фінансавай падтрымцы Міністэрства адукацыі РБ паводле дагавору № 1410/2021 ад 22.03.2021

Аннотация. В статье на богатом лексическом материале из газет “Звязда”, “Чырвоная змена”, “Настаўніцкая газета”, “Томельская праўда” и сайтов некоторых районных газет описываются способы образования новой белорусской сельскохозяйственной лексики, не зафиксированной словарями белорусского языка, выявляются продуктивные, малопродуктивные и непродуктивные способы словообразования.

Ключевые слова: неологизм, сельскохозяйственная лексика, усечённая основа, способ словообразования.

Aliaksei V. Solakhau

Baranovich State University, Baranovich, Belarus

Mozyr State Pedagogical University named after I. P. Shamyakin, Mozyr, Belarus

WAYS OF FORMATION OF NEW BELARUSIAN AGRICULTURAL VOCABULARY

Annotation. Based on rich lexical material from the newspapers “Zvyazda” [“Star”], “Chyrvonaya Zmena” [“The Red Shift”], “Nastaynitskaya Gazeta” [“Teacher’s Newspaper”], “Gomelskaya Prayda” [“The Gomel Truth”] and the websites of some regional newspapers, the article describes the ways of formation of new Belarusian agricultural vocabulary which has not been recorded in the dictionaries of the Belarusian language, reveals productive, low-productive and unproductive ways of word formation.

Keywords: neologism, agricultural vocabulary, abbreviated basis, method of word formation.

For citation. Solakhau A. V. Ways of formation of new Belarusian agricultural vocabulary. Actual problems of agricultural terminology : proceedings of the International scientific conference, Minsk, November 27, 2025. Minsk, 2025, pp. 33–44 (in Belarusian).

У канцы XX – пачатку XXI ст. адбыліся значныя падзеі ў жыцці беларускага грамадства, якія прывялі да істотных сацыяльных пераўтварэнняў ва ўсіх яго сферах, у т. л. і ў сельскай гаспадарцы. Гэтыя змены шырока адлюстраваліся ў мове, перш за ўсё ў яе лексічнай сістэме, на развіццё якой аказалі ўплыў словаўтваральныя працэсы і запазычанні.

У “Слоўніку новых слоў беларускай мовы” В. І. Уласевіч і Н. М. Даўгулевіч адзначаюцца толькі некалькі неалагізмаў з сельскагаспадарчай лексікі гэтага перыяду: са скарочаным

элементам *агра-*: *аграбізнэс, аграгарадок, агракамбінат, аграпрамысловы, аграсядзіба, агратурызм, агратурыст, агратурыстычны, аграфірма* [1, с. 31–32]; з прэфіксам *дэ-*: *дэкалектывізацыя* [1, с. 133]; з суфіксам *-ызацый-*: *фермерызацыя* [1, с. 387]; літарна-гукавая абрэвіатура: *АПК* – аграпрамысловы комплекс [1, с. 46]. Найбольш поўна новая сельгаспадарчая лексіка адлюстравана ў “Слоўніку беларускай мовы” [2]. *Аднак многія* неалагізмы сельскагаспадарчай лексікі *яшчэ застаюцца па-за полем зроку лінгвістаў.*

Мэта артыкула – выявіць неалагізмы сельскагаспадарчай тэматыкі, якія не адзначаны слоўнікамі беларускай мовы і вызначыць спосабы іх утварэння.

Для дасягнення мэты выкарыстоўваюцца метады словаўтваральнага аналізу, інтэрпрэтацыі, абагульнення, сістэматызацыі і апісання.

Матэрыялам для аналізу паслужылі лексічныя адзінкі, зафіксаваныя ў газетах “Звязда”, “Чырвоная змена”, “Настаўніцкая газета”, “Гомельская праўда” і на сайтах некаторых раённых газет.

Словаўтваральны аналіз новай беларускай сельскагаспадарчай лексікі паказвае, што адным з прадуктыўных спосабаў яе ўтварэння з’яўляецца апакопа + асновасловаскладанне – злучэнне першага кампанента, скарочанага немарфемным шляхам, з другім – поўным словам. Гэты спосаб называюць яшчэ складанаскарочаным, а ўтвораныя ім словы – складанаскарочанымі, а таксама пераходнымі абрэвіатурамі, або абраўтварэннямі, а скарочаныя структурныя часткі складанаскарочаных слоў, што суадносяцца з адным з кампанентаў зыходнага словазлучэння, – абрамарфемай, або абрэвіатурнай марфемай [3].

Фіксуюцца словы з наступнымі скарочанымі асновамі:

1) *агра-* (< *агра/рн/-ы*, з грэч. *agrus* ‘поле’): *аграбіякомплекс* ‘сельскагаспадарчае прадпрыемства з замкнутым ланцугом

вырошчвання чыстай сельскагаспадарчай прадукцыі’: *Стаўка будзе рабіцца на **аграбіякомплексы**...* (Звязда. 2010. 05 студз. С. 2); *аградрон* ‘беспілотны лятальны апарат, прызначаны для ўнясення ўгнаенняў і апрацоўкі сельскагаспадарчых культур пестыцыдамі’: *Беларускія **аградроны** ўжо працуюць у сельскай гаспадарцы* (Звязда. 2023. 25 лют. С. 5); *аграландшафт* ‘ландшафт, у якім у выніку сельскагаспадарчай дзейнасці чалавека натуральная расліннасць заменена пасевамі і пасадкамі сельскагаспадарчых культур або зменена і прадстаўлена прыроднымі кармавымі ўгоддзямі’: *У палескіх ландшафтах сёння пераважаюць меліяраваныя **аграландшафты*** (Звязда. 2007. 19 чэрв. С. 4); *аграхолдынг* ‘сукупнасць кампаній, якія ажыццяўляюць вытворчасць сельгаспрадуктаў і іх рэалізацыю’: *Трэба стварыць **аграхолдынгі**, якія будуць зацікаўленыя пастаўляць якасны прадукт на кансервавыя заводы* (Звязда. 2008. 29 крас. С. 1); *аграэкспансія* ‘далучэнне эканамічна слабых гаспадарак да эканамічна развітых сельскагаспадарчых прадпрыемстваў’: *...Добрая **аграэкспансія** агракамбіната «Ждановічы» распаўсюдзілася і на суседні раён...* (Звязда. 2009. 25 лют. С. 6) і інш.;

2) *бія-* (< *бія/лагічн/-ы*, з грэч. *bios* ‘жыццё’): *біяаб’яднанне* ‘аб’яднанне, у якім займаюцца вытворчасцю біялагічна чыстых прадуктаў’, *біявытворца* ‘вытворца біялагічна чыстых прадуктаў’, *біягаспадарка* ‘гаспадарка, у якой займаюцца вытворчасцю біялагічна чыстых прадуктаў’, *біядвор* ‘тое, што і біягаспадарка’, *біяпарсючок* ‘парсючок, які вырошчваецца на аснове біялагічна чыстых прадуктаў’, *біяпрадукты* ‘біялагічна чыстыя прадукты’, *біятэхналогія* ‘тэхналогія вытворчасці біялагічна чыстых прадуктаў’, *біяферма* ‘тое, што і біягаспадарка’, *біяфермер* ‘фермер, які займаецца вытворчасцю біялагічна чыстых прадуктаў’: *...свае правілы ўводзяць і **біяаб’яднанні**...; Ураджаі **біявытворцаў**... значна меншыя, чым у традыцыйных фермераў; Адкуль натурпрадукт трапляе на*

прылаўкі? З **біягаспадарак**; *Гаспадыня біядвара...*; *...біяпарсючкі з цялятамі харчуюцца выключна біяпрадуктамі...*; *Самае галоўнае адрозненне біятэхналогій ад традыцыйных сродкаў вытворчасці ў тым, што мы не выкарыстоўваем хімічныя ўгнаенні, пестыцыды...*; *Галоўны арыенцір на біяферму – вялізны вятрак...*; *Экалагічны падыход у біяфермераў адчуваецца ва ўсім* (Чырвоная змена. 2009. 13 лют. С. 3); *біябанк ‘банк біялагічных прадуктаў’: У біятэхналагічным цэнтры ГрДАУ ўжо ствараецца біябанк эмбрыёнаў...* (Звязда. 2009. 15 студз. С. 3); *біягумус ‘прадукт, які атрымліваецца ў выніку працэсу раскладання раслінных астаткаў, харчовых адыходаў і іншых арганічных рэчываў з выкарыстаннем дажджавых чарвякоў’: ...варта адразу набыць больш урадлівы грунт, у склад якога ўваходзіць біягумус* (Звязда. 2022. 19 студз. С. 16); *біяўгнаенне ‘ўгнаенне, якое змяшчае мікраарганізмы, што спрыяюць павелічэнню ўрадлівасці глебы за кошт павышэння канцэнтрацыі або біядаступнасці макраэлементаў’: Яшчэ адна навучэнка РЦЭіК Арына Вярыга стварыла біяўгнаенні на авнове азотфіксуючых бактэрыі* (Настаўніцкая газета. 2024. 3 сн. С. 6); *біяфункцыід ‘натуральны сродак, створаны на аснове спецыяльных жывых арганізмаў, вірусаў або грыбкоў для барацьбы з грыбком і хваробамі раслін’: Для абеззаражвання насення можна выкарыстоўваць біяфункцыіды “Фітаспарын”, “Спорабактэрын”...* (Звязда. 2022. 19 студз. С. 16);

3) *заа-/зоа-* (< *заа/лагічн/-ы*, з грэч. *zōē* ‘жыццё’): *заабізнес ‘бізнес, звязаны з выгулам, развядзеннем, дрэсіроўкай, доглядам, продажам хатніх жывёл’: Мінчане таксама прылажылі сваю руку да развіцця постсавецкага заабізнесу...* (Звязда. 2002. 06 вер. С. 8); *зоаінжынер ‘спецыяліст у галіне заатэхніі’: Валянціна Вінаградава, якая ўзначальвае арганізацыю, – зоаінжынер па спецыяльнасці...* (Чырвоная змена. 2007. 21 вер. С. 1); *заафірма ‘фірма, якая займаецца развядзеннем і продажам дзікіх пушных звяроў’: Лаціна- і паўднёваамерыканскую вобласць... апякаюць*

мясцовыя і паўночнаамерыканскія **заафірмы**... (Звязда. 2002. 06 вер. С. 8);

4) *хімпраполка* (<хім/ічн/-ы): ‘знішчэнне пустазелля з дапамогай хімічных рэчываў – гербіцыдаў’: *Давядзеца звярнуць увагу на больш строгае захаванне тэхналогіі, якасць выканання работ, вытрымку доз сілкавання мінеральнымі ўгнаеннямі, своечасовае правядзенне хімпраполкі і апрацоўкі супраць шкоднікаў* (www.mijory.by/ – 02.04.2013).

Вельмі падобны да папярэдняга спосабу словаўтварэння сінкопа + апакопа + асновасловаскладанне – скарачэнне сярэдняй і канцавой частак першага кампанента і яго далучэнне да поўнага слова. Ім утвараюцца лексемы з кампанентам *сельгас*-якое займаецца вытворчасцю сельскагаспадарчай прадукцыі’: *У Беларусі арганізацыі гандлю да 40 працэнтаў выручкі будуць накіроўваць на разлікі з сельгасвытворцамі* (Звязда. 2007. 12 вер. С. 1); *сельгасвытворчасць* ‘вытворчасць сельскагаспадарчай прадукцыі’: *Кіраўнік, аналізуючы дзейнасць усіх галін ‘сельскагаспадарчы профіль’: Восенню у конкурсе прафмастэрства “Аграмайстэрства” на спецыяльнасці “Рамонтна-абслуговая вытворчасць у сельскай гаспадарцы” сярод навучэнцаў УССА сельгаспрофілю каманда каледжа заняла 2-е месца...* (Настаўніцкая газета. 2025. 31 студз. С. 14); *сельгасспецыяльнасць* ‘спецыяльнасць, звязаная з сельскай гаспадаркай’: *У Краснабярэжскім дзяржаўным аграрным каледжы <...> юнакі і дзяўчаты пасля 9 класаў на ўзроўні ССА авалодваюць трыма сельгасспецыяльнасцямі* (Настаўніцкая газета. 2025. 31 студз. С. 13); *сельгаскампанія* ‘сукупнасць мерапрыемстваў па максімальным забеспячэнні усім неабходным сельскагаспадарчых работ і выкананні іх у сціслыя тэрміны’: *Падчас сельгаскампаніі тут наймаюць дадаткова яшчэ 5–6*

чалавек на дагаворах падраду (Звязда. 2023. 25 лют. С. 6); сельгасрынак ‘спецыялізаваны рынак, на якім ажыццяўляецца продаж сельскагаспадарчай прадукцыі’: *А таму давайце пройдземся па найбуйнейшых сталічных сельгасрынках* (Звязда. 2023. 25 лют. С. 1); сельгаставарыства ‘адкрытае акцыянернае сельскагаспадарчае таварыства’: *У сельгаставарыстве 1953 гектары заняты шматгадовымі травамі і лугапашавымі ўгоддзямі* (www.mijory.by/ – 02.04.2013).

Прадуктыўнасцю вызначаецца таксама асновасловаскладанне – спосаб словаўтварэння, пры якім з двух утваральных слоў адно цалкам уваходзіць у наватвор і складае яго апорны кампанент, а з другога бярэцца толькі аснова, якая выконвае ролю першага кампанента: *вільгацетрываласць* ‘вільгацеўстойлівасць’: *Унясенне торфу эфектыўна паляпшае баланс перагною і спрыяе павышэнню вільгацетрываласці* (Звязда. 2024. 19 крас. С. 4); *зернепрадукты* ‘прадукты апрацоўкі і перапрацоўкі зерня’: *...Сёння вытворцы імкнуцца пашыраць колькасць гатункаў піва і дадаюць іншыя зернепрадукты, дазволеныя для вырабу напой* (Звязда. 2013. 26 чэрв. С. 3); *масланасенне* ‘насенне раслін, у якім змяшчаецца высокі працэнт алею’: *Беларускі лідар арыентуе аграрыяў на атрыманне ўраджаю масланасення рапсу каля мільёна тон* (Звязда. 2025. 9 жн. С. 3); *птушкавытворчасць* ‘вытворчасць мяса птушкі’: *1966 год стаў пераломным для гаспадаркі. Напачатку 1966 года было прынята рашэнне аб узбуйненні птушкавытворчасці* (Аранчыцкая птушкафабрыка. – www.linovo.by/); *спермапрадукцыя* ‘прадукцыя спермы прадуктыўных жывёл, якая выкарыстоўваецца для штучнага асямяннення’: *...Спермапрадукцыю вучоным пастаўляе Шчучынскі філіял РУСП «Гродзенскае племпрадпрыемства»* (Звязда. 2009. 15 студз. С. 3).

Нярэдка словы ўтвараюцца асноваскладаннем + суфіксацыяй: *двухтысячнік* ‘камбайнер, які намалаціў дзве тысячы тон збожжа’: *Ёсць у ААТ “Забалоцкі” перадавік, найлепшы не толькі*

ў гаспадарцы, але і ва ўсім раёне: **двухтысячнік** *Алег ЛАПАНОВІЧ* (Звязда. 2025. 4 вер. С. 10); *поўнарацыённы* ‘корм, які забяспечвае жывёл усімі неабходнымі рэчывамі, вітамінамі і мікраэлементамі’: *Галоўнай праблемай стала адсутнасць поўнарацыённых кармоў...* (Аранчыцкая птушкафабрыка. – www.linovo.by); *ростастымуляцыйны* ‘які стымулюе рост жывёл або раслін’: *У першую чаргу гаворка ідзе пра біялагічна актыўныя і **ростастымуляцыйныя** гумінавыя субстраты* (Звязда. 2024. 19 крас. С. 4); *яйцасартавальны* ‘які выкарыстоўваецца для сартавання яек’: *У **яйцасартавальным** цэху за змену пакуецца ад 170 да 180 тыс. яек* (www.budni.by/ – 23.01.2023).

Адзіны прыклад – хлебастой ‘збожжавыя расліны на палях да ўборкі’ – утвораны асноваскладаннем + нульсуфіксацыяй: У кожнай арганізацыі ў залежнасці ад стану хлебастой, ураджайнасці сельскагаспадарчых культур і іншых вытворчых умоў канкрэтна вызначаецца парадак аплаты працы (Звязда. 2025. 8 жн. С. 4).

Словаскладаннем утвараюцца словы, кампаненты якіх складаюцца з двух поўных слоў, а таксама з абрэвіятуры і поўнага слова: *гаспадарка-лідар* ‘сельгаспрадпрыемства, якое апераджае іншыя такія прадпрыемствы у якой-небудзь галіне’: *Ёсць у нас **гаспадаркі-лідары**. Больш як 50 тыс. тон намалочана на “Птушкафабрыцы «Дружба»” Баранавіцкага раёна* (Звязда. 2025. 30 жн. С. 6); *хлебароб-рэкардсмен* ‘камбайнер, які ў час жніва намалаціў збожжа больш за іншых камбайнераў’: *– Даводзілася выходзіць на працу нават ноччу, – адзначыў адказны **хлебароб-рэкардсмен** Павел Шуціла.* (Звязда. 2025. 8 жн. С. 4); *ГМ-культура* ‘генетычна мадыфікаваная культура’: ***ГМ-культуры** вырошчваюцца на палях, плошча якіх складае сотню мільёнаў гектараў* (Звязда. 2007. 06 кастр. С. 2); *ГМ-расліна* ‘генетычна мадыфікаваная расліна’: *3 1996 па 2006 год у*

ЗША для ўжывання чалавекам у ежу было адабрана 114 відаў ГМ-раслін... (Звязда. 2007. 06 кастр. С. 2) і інш.

Словаскладанне + суфіксацыя – спосаб словаўтварэння, пры якім складанае слова ўтвараецца шляхам утварэння аднаго з кампанентаў пры дапамозе суфікса і далучэння яго да іншага слова. Утвораны суфіксат можа знаходзіцца як у постпазіцыі да слова, з якім злучаецца, так і ў пазіцыі перад ім: *камбайнер-тысячнік* ‘камбайнер, які з пачатку жніва намалаціў тысячу тон зерня’: ...*Сёлета экіпаж камбайнера Генадзя Ката першым у вобласці намалаціў тысячу тон хлеба. Зараз тут ужо некалькі камбайнераў-тысячнікаў* (Гомельская праўда. 2012. 02 жн. С. 3); *тысячнік-камбайнер* ‘тое, што і камбайнер-тысячнік’: *Першыя тысячнікі-камбайнеры* (назва нататкі) (Звязда. 2013. 16 ліп. С. 2); *рэгіён-мільённік* ‘рэгіён (вобласць), у якім з пачатку жніва намалацілі мільён тон зерня’: *Дарэчы, каравай ад першага рэгіёна-мільённіка – ужо ў Палацы Незалежнасці* (Звязда, 2025, 9 жн., с. 3); *экіпаж-тысячнік* ‘экіпаж камбайна, які з пачатку жніва намалаціў тысячу тон зерня’: *Віншаванні з першай тысячай новага збожжа прыняў і экіпаж-тысячнік КСУП «Агракамбінат «Холмеч» Рэчыцкага раёна* (Звязда. 2013. 16 ліп. С. 2). Назоўнікі-наватворы *камбайнер-тысячнік* і *тысячнік-камбайнер* маюць розны парадак кампанентаў, але захоўваюць адно і тое ж значэнне, хоць у першым выпадку акцэнт робіцца на прафесіі чалавека, у другім – на яго дасягненні.

Назоўнік *тысячнік* ‘камбайнер, які з пачатку жніва намалаціў тысячу тон збожжа, або вадзіцель аўтамашыны, які перавёз такую ж колькасць зерня’ вылучаны з кампазіта *камбайнер-тысячнік* спосабам дэсловаўтварэння: – *Быць першымі тысячнікамі сярод камбайнераў і вадзіцеляў у краіне – місія ганаровая і адказная, але за ёй стаіць велізарная праца хлебарабаў* (Звязда. 2025. 8 жн. С. 4).

Эмансіпацыя састаўнога слова адзначаецца ў назоўніку *прэс*, які ўтвораны шляхам вылучэння першага кампанента ў якасці

самастойнага слова з тым самым значэннем, што і матывавальнае слова *прэс-падборшчык*: *Пры гэтым для работы на прэсах, удакладніў Прэзідэнт, патрэбны добрыя механізатары* (Звязда. 2025. 9 жн. С. 3).

Малапрадуктыўнымі пры ўтварэнні новай беларускай сельгаслексікі аказаліся:

1) суфіксацыя: *гомсельмашаўскі* ‘зроблены на заводзе «Гомсельмаш»’: *На ўсе пытанні (камбайнер. – А. С.) адказаў, ведае, што гомсельмашаўскі камбайн, на якім ён працуе, аснашчаны чатырма вогнетушыцелямі* (Звязда. 2025. 7 жн. С. 9); *малочка* ‘малочная галіна сельскай гаспадаркі’: *Юлія Гузкова падзялілася планами на бліжэйшую будучыню айчынай “малочки”* (Звязда. 2024. 2 крас. С. 3); *цяплічніца* ‘работніца цяплічнага камбіната’: *Цяплічніца Алена Равенкіна* (падпіс пад фотаздымкам) (Звязда. 2007. 10 крас. С. 3);

2) прэфіксацыя: *перазалужыць* ‘паўторна ператварыць у луг, засеяць травамі’: *Вясной запланавана падсеяць травы не менш чым на 700 га, перазалужыць 100 га* (www.mijory.by/ – 02.04.2013); *суперягада* ‘ягада, якая пераўзыходзіць усе іншыя па колькасці і канцэнтрацыі карысных для чалавека рэчываў (вітамінаў, мінералаў і інш.)’: *Чорныя парэчкі – «суперягада»?* (Звязда. 2007. 23 чэрв. С. 4).

Рэфармаванне сельскай гаспадаркі адлюстравалася ў паяўленні абрэвіятур – скарачаных агульных назваў сельгаспрадпрыемстваў:

– гукавых: *АПА* [апа] – аграрна-прамысловае аб’яднанне: *У Маскве затрыманы былы намеснік старшыні АТ АПА «Рассвет» Мікалай Гецман* (Звязда. 2007. 19 чэрв. С. 3); *КСУП* [ккуп] – камунальнае сельскагаспадарчае ўнітарнае прадпрыемства: *Валянціна Аляксандраўна Яфімовіч з вёскі Старыя Мілевічы Жыткавіцкага раёна разам з сям’ёй пражывае ў службовым жыллі ад КСУП «Ленінскі»* (Звязда. 2007. 07 лютага. С. 2);

– літарных: *СВК* [эс-вэ-ка] – сельскагаспадарчы вытворчы кааператыў: *Зараз ворыва ў СВК «Семежава» каля 5 тысяч гектараў* (Звязда. 2006. 23 сн. С. 6); *СПП* [эс-гэ-пэ] – сельскагаспадарчае прадпрыемства: *СПП “Усход” мае вялікі сад...* (Звязда. 2006. 26 вер. С. 4);

– літарна-гукавых: *ААТ* [а-а-тэ] – адкрытае акцыянернае таварыства: *Справаздачны сход ААТ “Пад’ельцы” праходзіў у актавай зале Дварнасельскай СШ* (www.mijory.by/ – 02.04.2013); *УСП* [у-эс-пэ] – унітарнае сельскагаспадарчае прадпрыемства: *Малады кіраўнік УСП “СлаўМол” – нядаўні ўдзельнік унікальнага губернатарскага праекта “З рэзерву – ў кіраўнікі”...* (Звязда. 2024. 16 ліст. С. 3).

Такім чынам, пры ўтварэнні новай беларускай сельскагаспадарчай лексікі выяўлена 14 спосабаў словаўтварэння. Самым прадуктыўным з іх з’яўляецца апакопа + асновасловаскладанне – спосаб, якім утвараюцца лексемы са скарачанымі асновамі *агра-*, *бія-*, *заа-/зоа-*, *хім-*. Прадуктыўнасцю валодаюць апакопа + сінкопа + асновасловаскладанне, асновасловаскладанне, асноваскладанне + суфіксацыя, словаскладанне, спосабы абрэвіяцыі. Непрадуктыўнымі спосабамі словаўтварэння з’яўляюцца асноваскладанне + нульсуфіксацыя, дэсловаўтварэнне, эмансіпацыя састаўнога слова. Іншыя зафіксаваныя спосабы словаўтварэння малапрадуктыўныя.

Спіс выкарыстаных крыніц:

1. Уласевіч, В. І. Слоўнік новых слоў беларускай мовы / В. І. Уласевіч, Н. М. Даўгулевіч. – Мн. : ТетраСистемс, 2009. – 444 с.
2. Слоўнік беларускай мовы / НАН Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; уклад.: В. П. Русак [і інш.] ; навук. рэд. В. П. Русак. – Мн. : Бел. навука, 2024. – 914 с.
3. Климович, С. М. Структурно-семантичні типи аброутворень в українській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Климович Світлана Миколаївна ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2008. – 224 л.

References:

1. Ulasevich V. I., Daugulevich N. M. *Dictionary of new words of the Belarusian language*. Minsk, TetraSystems Publ., 2009. 444 p. (in Belarusian).
2. The National Academy of Sciences of Belarus, Ya. Kolas Institute of Linguistics. *Dictionary of the Belarusian language*. Minsk, Belaruskaya navuka Publ., 2024. 914 p. (in Belarusian).
3. Klimovich S. M. *Structural and semantic types of formations in the Ukrainian language*. Ph.D. Thesis. Kherson, 2008. 224 p. (in Ukrainian).

Дата паступлення артыкула 15.09.2025

Received 15.09.2025